

Bulletin agro climatique des stations du CNRA

Avril à juin 2024

Le *bulletin mensuel agro climatique des stations du CNRA* est destiné à appuyer les programmes de recherche.

Il est édité chaque trimestre et présente, pour chaque mois :

- un tableau de la situation pluviométrique décadaire et mensuelle ;
- un tableau des bilans climatiques décadaires et mensuels ;
- l'analyse de la situation pluviométrique ;
- l'impact de la pluviométrie sur les cultures.

Auteurs : KOUAME Brou, DEKOULA Sekpa Charles, YAO Guy Fernand, ESSEHI Jean Lopez, AMANI Kouadio

© CNRA, juillet 2024

Avril 2024

Tableau 1 : Situation pluviométrique

Station CNRA	Hauteur de pluie en mm						Nombre de jours de pluie				
	Décade			Mois	Normale*	Cumul annuel	Décade			Mois	Cumul annuel
	1	2	3				1	2	3		
Adiopodoumé	13,3	51,2	26,0	90,5	130,3	353,4	3	3	2	8	23
Dabou	19,1	24,6	27,8	71,5	142,2	252,7	2	5	2	9	24
La Mé	76,0	53,3	11,8	141,1	156,4	267,8	4	3	2	9	24
Port Bouët	56,4	5,6	64,4	126,4	152,1	375,0	3	4	7	14	29
Gagnoa	65,7	44,0	57,5	167,2	189,6	460,5	3	2	2	7	25
Abengourou	9,3	1,4	28,0	38,7	177,2	139,8	3	2	2	7	19
Divo	37,0	42,2	13,0	92,2	155,2	335,4	3	3	2	8	17
Bouaké CV	3,0	27,5	38,4	68,9	121,6	289,9	1	1	1	3	11
Man	61,2	18,0	17,6	96,8	120,2	271,1	3	2	1	6	15
Lataha	29,3	4,6	12,0	45,9	80,3	125,5	4	1	3	8	13

Tableau 2 : Bilan climatique des stations

Station CNRA	Bilan climatique en temps réel (mm)					Bilan climatique / normale		
	Décade précédente	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total Mois	Mois précédent	Mois en cours	Mois suivant
Adiopodoumé	-31,7	-29,1	10,6	-14,0	-32,5	-44,1	7,3	108,3
Dabou	-31,9	-28,7	-23,8	-19,5	-72,0	-56,0	-1,2	71,0
La Mé	5,0	27,9	4,8	-35,9	-3,2	-55,8	12,0	46,4
Port Bouët	-33,4	5,9	-44,4	14,9	-23,6	-71,8	2,1	152,0
Gagnoa	4,3	12,3	-9,0	4,9	8,2	-34,8	30,6	42,5
Abengourou	2,6	-43,7	-51,3	-22,9	-117,9	-60,3	20,6	24,9
Divo	43,2	-12,9	-7,0	-35,4	-55,3	-36,2	7,7	16,0
Bouaké CV	43,4	-47,0	-24,5	-10,6	-82,1	-73,2	-29,4	-8,9
Man	-6,7	19,2	-25,0	-24,4	-30,2	-15,4	-6,8	42,6
Lataha	-2,4	-29,7	-54,4	-44,0	-128,1	-134,4	-93,7	-47,4

1 - Analyse de la situation pluviométrique du mois d'avril 2024

La pluviométrie enregistrée en avril 2024 a été déficitaire par rapport à la normale 1991-2020 sur l'ensemble des dix stations étudiées. Ces déficits ont varié de -9,8 % (La Mé) à -78,2 % (Abengourou).

En termes de nombre de jours de pluie, Port Bouët est la seule station à avoir enregistré plus de 10 jours de pluie (14 jours). Dabou et La Mé ont enregistré 9 jours de pluie chacune. En outre, 17 décades ont enregistré moins de 3 jours de pluie, indiquant ainsi que la saison des pluies n'était pas encore bien installée en avril 2024.

2 - Impact des pluies du mois d'avril 2024 sur les cultures

A l'exception de la station de Gagnoa, le bilan climatique du mois d'avril 2024 a été négatif pour toutes les stations étudiées. Les déficits hydriques ont varié de 3,2 mm à La Mé à 128,1 mm à Lataha. Ces déficits ont été observés sur l'ensemble des trois décades d'avril 2024 dans les différentes stations. Cela confirme que la saison des pluies ne s'est pas réellement installée dans toutes les zones du pays.

Normale = Pluie du mois de la normale 1991-2020 (moyenne stabilisée de 30 ans). Cependant, au niveau de Bouaké CV et Man, les moyennes sur 21 et 16 ans sont respectivement prises en compte à cause de l'absence de données due à la crise sociopolitique.

Bilan climatique = Cumul des pluies – Cumul des ETP Penman. Valeurs de l'ETP Penman extraites de l'étude du BDPA de 1978 sur l'agroclimatologie de la Côte d'Ivoire.

Mai 2024

Tableau 1 : Situation pluviométrique

Station CNRA	Hauteur de pluie en mm						Nombre de jours de pluie				
	Décade			Mois	Normale*	Cumul annuel	Décade			Mois	Cumul annuel
	1	2	3				1	2	3		
Adiopodoumé	55,3	85,6	51,8	192,7	226,1	546,1	4	2	3	9	32
Dabou	49,3	84,9	47,7	181,9	202,9	434,6	7	4	5	16	40
La Mé	25,5	40,2	100,3	166,0	183,4	433,8	5	5	7	17	41
Port Bouët	124,7	26,1	109,6	260,4	295,6	635,4	6	5	5	16	45
Gagnoa	27,8	93,2	54,9	175,9	191,3	636,4	5	5	3	13	38
Abengourou	2,0	49,1	32,9	84,0	174,7	223,8	1	2	5	8	27
Divo	43,1	43,7	32,3	119,1	161,1	454,5	2	3	2	7	24
Bouaké CV	31,9	27,4	36,3	95,6	131,1	385,5	2	1	2	5	16
Man	84,4	52,2	18,7	155,3	162,6	426,4	2	3	3	8	23
Lataha	54,8	5,8	29,5	90,1	108,6	215,6	3	2	1	6	19

Tableau 2 : Bilan climatique des stations

Station CNRA	Bilan climatique en temps réel (mm)					Bilan climatique / normale		
	Décade précédente	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total Mois	Mois précédent	Mois en cours	Mois suivant
Adiopodoumé	-14,0	16,3	47,6	11,0	74,9	7,3	108,3	316,1
Dabou	-19,5	4,4	40,7	4,9	50,0	-1,2	71,0	403,8
La Mé	-35,9	-20,5	-5,5	55,0	29,0	12,0	46,4	287,3
Port Bouët	14,9	77,4	-19,9	60,3	117,8	2,1	152,0	347,1
Gagnoa	4,9	-21,9	44,1	4,8	27,0	30,6	42,5	74,0
Abengourou	-22,9	-47,6	0,8	-19,0	-65,8	20,6	24,9	85,7
Divo	-35,4	-4,5	-3,1	-18,4	-26,0	7,7	16,0	103,5
Bouaké CV	-10,6	-17,1	-18,6	-8,7	-44,4	-29,4	-8,9	10,3
Man	-24,4	44,4	12,2	-21,3	35,3	-6,8	42,6	66,1
Lataha	-44,0	1,8	-46,2	-21,5	-65,9	-93,7	-47,4	-19,6

1 - Analyse de la situation pluviométrique du mois de mai 2024

Tout comme en avril 2024, la pluviométrie enregistrée en mai 2024 a été inférieure à celle de la normale 1991-2020 sur l'ensemble des stations étudiées. Ces déficits pluviométriques ont oscillé entre -8,1 % (Gagnoa) et -27,1 % (Bouaké CV).

Le nombre de jours de pluie enregistré dans le mois de mai 2024 est resté moyen dans l'ensemble, avec seulement quatre stations ayant un nombre de jours de pluie supérieur ou égal à dix. De plus, 13 décades ont enregistré moins de 3 jours de pluie, ce qui indique un retard persistant dans l'installation effective de la saison des pluies en mai 2024.

2 - Impact des pluies du mois de mai 2024 sur les cultures

Le bilan climatique du mois de mai 2024 a été négatif sur quatre des stations étudiées. Ces déficits hydriques ont varié entre 26,0 mm à Divo et 65,9 mm à Lataha. Les pluies, irrégulières et insuffisantes au cours du mois de mai 2024, ont relativement constitué un handicap pour la phase végétative de certaines cultures déjà mises en place.

Normale = Pluie du mois de la normale 1991-2020 (moyenne stabilisée de 30 ans). Cependant, au niveau de Bouaké CV et Man, les moyennes sur 21 et 16 ans sont respectivement prises en compte à cause de l'absence de données due à la crise sociopolitique

Bilan climatique = Cumul des pluies – Cumul des ETP Penman. Valeurs de l'ETP Penman extraites de l'étude du BDPA de 1978 sur l'agroclimatologie de la Côte d'Ivoire.

Juin 2024

Tableau 1 : Situation pluviométrique

Station CNRA	Hauteur de pluie en mm						Nombre de jours de pluie				
	Décade			Mois	Normale*	Cumul annuel	Décade			Mois	Cumul annuel
	1	2	3				1	2	3		
Adiopodoumé	81,0	298,2	47,8	427,0	403,1	973,1	3	4	3	10	42
Dabou	178,8	409,8	74,1	662,7	505,9	1097,3	8	7	5	20	60
La Mé	89,7	145,7	62,7	298,1	391,2	731,9	9	9	9	27	68
Port Bouët	151,2	303,1	183,2	637,5	458,1	1272,9	10	9	8	27	72
Gagnoa	24,3	103,1	29,2	156,6	194,0	793,0	3	8	4	15	53
Abengourou	7,0	21,7	24,0	52,7	206,8	276,5	2	3	5	10	37
Divo	16,3	73,8	0,0	90,1	213,7	544,6	2	5	0	7	31
Bouaké CV	40,1	56,2	46,3	142,6	129,3	528,1	3	4	3	10	26
Man	7,7	118,9	194,2	320,8	173,1	747,2	3	6	6	15	38
Lataha	84,9	17,1	61,9	163,9	119,4	379,5	5	2	5	12	31

Tableau 2 : Bilan climatique des stations

Station CNRA	Bilan climatique en temps réel (mm)					Bilan climatique / normale		
	Décade précédente	Décade 1	Décade 2	Décade 3	Total Mois	Mois précédent	Mois en cours	Mois suivant
Adiopodoumé	11,0	51,0	270,6	18,4	340,0	108,3	316,1	30,6
Dabou	4,9	143,8	377,5	39,2	560,5	71,0	403,8	56,6
La Mé	55,0	54,0	111,1	29,1	194,2	46,4	287,3	36,6
Port Bouët	60,3	113,9	266,1	146,5	526,5	152,0	347,1	21,6
Gagnoa	4,8	-16,0	63,1	-10,5	36,6	42,5	74,0	-30,0
Abengourou	-19,0	-36,2	-17,6	-14,6	-68,4	24,9	85,7	5,9
Divo	-18,4	-21,5	39,2	-37,8	-20,1	16,0	103,5	-37,7
Bouaké CV	-8,7	-0,9	17,2	7,3	23,6	-8,9	10,3	-29,3
Man	-21,3	-29,3	82,9	160,2	213,8	42,6	66,1	105,3
Lataha	-21,5	35,9	-28,9	17,9	24,9	-47,4	-19,6	82,9

1 - Analyse de la situation pluviométrique du mois de juin 2024

Le total pluviométrique du mois de juin 2024 a été déficitaire par rapport à la normale 1991-2020 sur quatre des dix stations étudiées. Ces déficits ont varié de -19,3 % (Gagnoa) à -74,5 % (Abengourou). Quant aux excédents pluviométriques, ils ont oscillé entre 5,9 % (Adiopodoumé) et 85,3 % (Man).

A l'exception de la station de Divo, qui a enregistré seulement 7 jours de pluie en juin 2024, la répartition des précipitations a été satisfaisante dans les neuf autres stations. Ces stations ont observé entre 10 et 27 jours de pluie au cours du mois, avec généralement plus de 3 jours de pluie par décennie.

Le mois de juin 2024 a enregistré, comme celui de 2023 de fortes pluies sur les stations du littoral du pays. En effet certaines pluviométries journalières, supérieures à 100 mm, ont encore occasionné des pertes en vie humaine, des inondations et des destructions de biens à Abidjan et dans les villes du littoral.

2 - Impact des pluies du mois de juin 2024 sur les cultures

Le bilan climatique du mois de mai 2024 a été négatif sur seulement deux des stations. Ces déficits hydriques ont été de 20,1 mm à Divo et de 68,4 mm à Man. Sur les autres stations, le bilan positif a varié de 23,6 mm (Bouaké CV) à 560,5 mm (Dabou).

Conclusion

L'analyse de la situation pluviométrique a montré que la période d'avril à juin 2024 a été marquée par des déficits pluviométriques importants. Comme les années précédentes, la saison des pluies s'est installée timidement en 2024. En avril, seule la station de Port Bouët a enregistré plus de 10 jours de pluie, avec des déficits allant de -9,8 % à La Mé à -78,2 % à Abengourou.

En mai, les déficits ont varié de -8,1 % à Gagnoa à -51,9 % à Abengourou, avec seulement quatre stations enregistrant plus de 10 jours de pluie. En juin, bien que certaines stations aient enregistré des excédents, des déficits importants ont été notés à Abengourou et Divo. De plus, de fortes pluies sur le littoral ont provoqué des inondations et des destructions. Enfin, l'irrégularité des pluies a constitué un facteur limitant pour la mise en place de certaines cultures et pour celles déjà en place

Normale = Pluie du mois de la normale 1991-2020 (moyenne stabilisée de 30 ans). Cependant, au niveau de Bouaké CV et Man, les moyennes sur 21 et 16 ans sont respectivement prises en compte à cause de l'absence de données due à la crise sociopolitique

Bilan climatique = Cumul des pluies – Cumul des ETP Penman. Valeurs de l'ETP Penman extraites de l'étude du BDPA de 1978 sur l'agroclimatologie de la Côte d'Ivoire.

CNRA
Centre National de Recherche Agronomique
Siège social : Km 17, route de Dabou, Abidjan
01 B.P. 1740 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
Tél: (225) 27 22 48 96 24 -Fax: (225) 27 22 48 96 11
E-mail : info@cnra.ci
Site Web : www.cnra.ci

© CNRA, juillet 2024